

ASAP

A Systemic Approach to social media
and pre-adolescents through thinking

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

PROTOKOL O POSTUPANJU U SLUČAJU ŠKOLSKOG I ELEKTRONIČKOG NASILJA

Sufinancira
Europska unija

ASAP PROTOKOL ZA NASILJE U ŠKOLI I ELEKTRONIČKO NASILJE

Program Erasmus+

Ključna akcija 2 – Partnerstva za suradnju u školskom obrazovanju

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | [Erasmus+ Project Results Platform](#) internetska stranica projekta | [Zenodo](#) stranica zajednice projekta

R3.2.2 ASAP ASAP Protokol za nasilje u školi i elektroničko nasilje

Kolovoz 2025.

Sufinancira
Europska unija

Projekt ASAP sufinancira Program Erasmus+ Europske unije u okviru Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava br. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podrška Europske komisije i Talijanske nacionalne agencije INDIRE pri izradi ove publikacije ne znači da oni odobravaju njezin sadržaj; svi prikazani stavovi pripadaju isključivo autorima. Europska komisija i Talijanska nacionalna agencija INDIRE neće snositi odgovornost za bilo kakvu uporabu informacija sadržanih u ovoj publikaciji.

Licenca

Ovo djelo licencirano je pod [Creative Commons licencom Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#), koja dopušta korištenje, distribuciju i izmjenu djela, uključujući i u komercijalne svrhe, pod uvjetom da se pravilno navede autorstvo izvornog djela i označe sve izvršene promjene.

Ako određeni sadržaj uključuje djela trećih strana ili prikazuje prepoznatljive privatne osobe, možda će biti potrebno osigurati dodatna prava. Za korištenje ili reprodukciju sadržaja koji ne pripada autorima ovog djela, potrebno je izravno zatražiti dopuštenje od nositelja prava.

Sadržaj

UVOD.....	5
Protokol za nasilje u školi i elektroničko nasilje	5
Kako koristiti ovaj dokument.....	5
1. OKVIR I TEMELJNA NAČELA	7
1.1. Opseg i primjena.....	7
1.2. Temeljna načela.....	7
1.3. Definicije	7
2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I ULOGE	9
2.1. Tim za prevenciju i intervenciju u slučaju nasilja.....	9
2.2. Odgovornosti školskih djelatnika.....	9
2.3. Odgovornosti školskog vodstva	10
2.4. Odgovornosti stručnih suradnika	11
3. DETALJNA PROCJENA I KLASIFIKACIJA INCIDENTA	12
3.1. Sustav klasifikacije težine incidenata.....	12
3.2. Sveobuhvatni protokol procjene	13
4. Detaljne procedure intervencije.....	15
4.1. Protokol hitne intervencije (0–2 sata)	15
4.2. Faza istrage i analize (2–48 sati)	15
4.3. Plan i provedba intervencije (48 sati – 4 tjedna)	16
4.4. Provedba popravnih aktivnosti.....	17
5. Protokoli za suradnju i komunikaciju s obitelji	18
5.1. Smjernice za prvi kontakt s obitelji.....	18
5.2. Organizirani sastanci s roditeljima.....	18
5.3. Kontinuirana suradnja s obiteljima.....	19
6. Suradnja s policijom i vanjskim institucijama	21
6.1. Kriteriji za uključivanje policije	21
6.2. Protokoli suradnje.....	21
7. DIGITALNO GRAĐANSTVO I PREVENCIJA ELEKTRONIČKOG NASILJA	23
7.1. Cjelovit program digitalnog obrazovanja.....	23
7.2. Primjena tehnologije i nadzor.....	24

8.	PRISTUP TEMELJEN NA TRAUMI I PODRŠKA MENTALNOM ZDRAVLJU.....	25
8.1.	Prepoznavanje traume uzrokovane vršnjačkim nasiljem	25
8.2.	Strategije terapijskih intervencija	25
9.	NADZOR, PROCJENA I STALNO UNAPREĐIVANJE	27
9.1.	Prikupljanje i analiza podataka	27
9.2.	Procesi stalnog unapređivanja.....	27
10.	Kulturna osjetljivost i uključivost.....	29
10.1.	Razmatranje kulturnih čimbenika u slučajevima vršnjačkog nasilja.....	29
10.2.	Postupanje u slučajevima nasilja temeljenog na predrasudama	29
	ZAVRŠNA NAPOMENA.....	31
	KRATKI PRIRUČNIK.....	32
	Stupanj 1 – Manji incident.....	32
	Stupanj 2 – Umjereno ozbiljan incident	32
	Stupanj 3 – Ozbiljan incident.....	33
	Stupanj 4 – Krizna situacija.....	34

UVOD

Protokol za nasilje u školi i elektroničko nasilje

Dokument ASAP Emergency Practices razvijen je u okviru Erasmus+ projekta *ASAP – A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education*.

Ovaj dokument pruža školama, nastavnicima, školskim savjetnicima i donositeljima politika sveobuhvatan i prilagodljiv okvir za prevenciju i upravljanje incidentima vršnjačkog nasilja i elektroničkog nasilja kroz jasne procedure, podijeljene odgovornosti i intervencije utemeljene na dokazima.

Glavna svrha ovog protokola je podržati škole u **brzom, primjerenom i obrazovno** usmjerenom reagiranju na hitne situacije, osiguravajući istovremenu zaštitu i dugoročni oporavak. Protokol pretvara teorijske principe u konkretne operativne korake koji se mogu primijeniti u različitim obrazovnim kontekstima širom Europe.

ASAP Protokol o postupanju u kriznim situacijama integrira tri komplementarne dimenzije koje podržavaju sustavni i obrazovni pristup:

- **Preventivna dimenzija:** poticanje svijesti, empatije, digitalnog građanstva i emocionalne dobrobiti kako bi se smanjio rizik od nasilničkog ponašanja.
- **Reaktivna dimenzija:** osiguravanje organiziranog i pravovremenog odgovora na incidente, s prioritetom na sigurnost, dokumentaciju i koordiniranu intervenciju.
- **Restorativna dimenzija:** podrška procesu ozdravljenja, odgovornosti i ponovnog uspostavljanja pozitivnih odnosa unutar školske zajednice.

Svaki dio dokumenta nudi praktične smjernice za specifične uloge i faze djelovanja, od inicijalnog prijavljivanja do dugoročnog praćenja, i može se integrirati u postojeće školske politike ili nacionalne okvire. Pristup je osmišljen tako da bude **fleksibilan i prilagodljiv**, uzimajući u obzir različitost škola (strukture, resursa i zakonskih obaveza).

Kako koristiti ovaj dokument

Protokol *ASAP Emergency Practices* može se koristiti na različite načine, ovisno o ulozi čitatelja unutar obrazovne zajednice:

- **Za ravnatelje i donositelje politika:** kao referentni okvir za razvijanje ili ažuriranje školskih politika o vršnjačkom nasilju i elektroničkom nasilju.
- **Za nastavnike i školske djelatnike:** kao praktični vodič za dosljedno upravljanje incidentima i provođenje naknadnih intervencija, uz odgovarajuću dokumentaciju i podršku učenicima.
- **Za savjetnike i psihologe:** kao referenca za pristupe usmjerene na traumu i terapijske strategije podrške oporavku učenika.

- **Za vanjske agencije i partnere:** kao alat za koordinaciju djelovanja u skladu sa standardima obrazovanja i zaštite djece.

Dokument *ASAP Protokol o postupanju u kriznim situacijama* također može poslužiti kao resurs za obuku i evaluaciju unutar programa profesionalnog razvoja zaposlenika, pomažući školama u izgradnji unutarnjih kapaciteta za sigurno, uključivo i responzivno okruženje.

Svi rokovi, uloge i procedure navedeni u dokumentu smatraju se preporučenim smjericama. Škole se potiču da ih prilagode svom specifičnom kontekstu, resursima i nacionalnom zakonodavstvu.

1. OKVIR I TEMELJNA NAČELA

Ovaj odjeljak pregled je konceptualnih i provedbenih temelja Protokola o postupanju u kriznim situacijama. Definira njegov opseg, temeljna načela i zajedničku terminologiju radi osiguranja jasnoće i dosljednosti u obrazovnim okruženjima diljem Europe.

1.1. Opseg i primjena

Ovaj protokol uspostavlja standardne postupke za rješavanje incidenata vršnjačkog nasilja i elektroničkog nasilja u školama. Primjenjuje se na sve članove školske zajednice i obuhvaća i fizičke i interakcije na internetu koje utječu na dobrobit učenika. Protokol je prilagodljiv različitim nacionalnim pravnim okvirima, uz održavanje temeljne proceduralne dosljednosti u prevenciji, intervenciji i oporavku.

1.2. Temeljna načela

- **Pristup usmjeren na dijete:** Prioritetno stavlja dobrobit, prava i glas svakog djeteta, u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta.
- **Brza reakcija:** Osiguravanje pravovremene i odlučne akcije nakon bilo kakvog prijavljenog slučaja vršnjačkog nasilja, uz nultu toleranciju prema propuštanju djelovanja ili odgodi.
- **Primjerena intervencija:** Prilagođavanje odgovora težini i kontekstu svakog incidenta.
- **Restorativna pravda:** Fokusiranje na ozdravljenje, učenje i obnavljanje odnosa, umjesto na kaznu.
- **Suradnja više dionika:** Koordinacija uključenosti svih relevantnih strana.
- **Praksa utemeljena na dokazima:** Donošenje odluka na temelju dokumentiranih činjenica i profesionalne procjene.
- **Povjerljivost i zaštita privatnosti:** Zaštita dostojanstva i osobnih podataka svih uključenih.
- **Kontinuirano praćenje:** Osiguravanje stalne procjene učinkovitosti intervencija.

1.3. Definicije

U svrhu ovog dokumenta:

Vršnjačko nasilje označava ponovljeno agresivno ponašanje neravnoteže moći, a karakteriziraju ga:

- Namjerno nanošenje štete ili zastrašivanje
- Sustavno ponavljanje kroz vrijeme
- Razlika u moći između počinitelja i žrtve
- Negativan utjecaj na dobrobit, obrazovanje ili socijalnu uključenost žrtve

Elektroničko nasilje označava ponovljeno agresivno ponašanje koje se provodi putem digitalnih platformi, uključujući:

- Uznemiravanje, isključivanje ili javno sramoćenje na društvenim mrežama
- Dijeljenje privatnog ili neugodno sadržaja bez pristanka
- Krađu identiteta ili lažno predstavljanje na internetu
- Učestalo digitalno proganjanje ili prijeteće poruke
- Kreiranje lažnih profila s ciljem nanošenja štete reputaciji

2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I ULOGE

Učinkovito upravljanje incidentima fizičkog vršnjačkog nasilja i elektroničkog nasilja zahtijeva jasnu organizacijsku strukturu s definiranim odgovornostima, koordiniranom komunikacijom i zajedničkom odgovornošću. Ovaj odjeljak opisuje ključne uloge unutar školskog sustava i pojašnjava njihove zadatke u svim fazama prevencije, intervencije i oporavka.

2.1. Tim za prevenciju i intervenciju u slučaju nasilja

Sastav tima:

- Ravnatelj škole (voditelj tima)
- Imenovani koordinator za prevenciju nasilja (ili drugi dodijeljeni član osoblja u školama gdje ta uloga ne postoji)
- Školski pedagog ili psiholog
- Razrednici učenika uključenih u incident
- Predstavnik učenika (u slučajevima primjerenim dobi)
- Predstavnik roditelja (u težim slučajevima)

Sastanci:

- Sazivanje sastanka unutar 4 sata od prijave ozbiljnog incidenta
- Tjedni sastanci radi pregleda slučajeva tijekom trajanja intervencija
- Mjesečni sastanci radi prevencije i revizije školskih politika

2.2. Odgovornosti školskih djelatnika

Dužnosti hitnog odgovora:

- **Prepoznavanje i intervencija:** Identificirati ponašanja vršnjačkog nasilja koristeći utvrđene pokazatelje i odmah intervenirati kako bi se osigurala sigurnost.
- **Protokol dokumentacije:** Ispuniti izvještaj o incident, idealno unutar 2 sata. Uključiti detaljna činjenična zapažanja, izjave svjedoka i fotografsku dokumentaciju, ako je primjenjivo.
- **Osiguranje sigurnosti učenika:** Osigurati trenutnu fizičku i emocionalnu sigurnost žrtava, uključujući osiguranje sigurnih prostora i nadzor odraslih.
- **Lanac komunikacije:** Obavijestiti *Koordinatora za borbu protiv vršnjačkog nasilja i školsku administraciju* unutar 1 sata od incidenta.
- **Očuvanje dokaza:** Osigurati digitalne dokaze u slučajevima elektroničkog nasilja, uključujući snimke zaslona, poruke i sadržaj na društvenim mrežama prije nego što se mogu izbrisati.

Kontinuirane obrazovne odgovornosti:

- **Procjena atmosfere u razredu:** Provoditi mjesečne anonimne ankete za praćenje međuvršnjačkih odnosa i prepoznavanje potencijalnih problema.
- **Proaktivno obrazovanje:** Provoditi tjedne lekcije o empatiji, digitalnom građanstvu, rješavanju sukoba i intervenciji promatrača.
- **Praćenje pojedinih učenika:** Voditi evidenciju ponašanja učenika rizičnih ponašanja i redovito provoditi provjere kod potencijalnih žrtava.

- **Stručno usavršavanje:** Sudjelovati u tromjesečnim treninzima o prepoznavanju fizičkog i psihološkog vršnjačkog nasilja i elektroničkog nasilja, uzimajući u obzir traumu i tehnikama intervencije.
- **Suradnja s obiteljima:** Organizirati dvotjedne sastanke s roditeljima uključenih učenika tijekom razdoblja intervencije.

Odgovornosti po predmetima:

- **Nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture:** Pratiti svlačionice, sportske aktivnosti i timsku dinamiku gdje se često događa nenadgledano zlostavljanje.
- **Nastavnici informatike, građanskog odgoja i srodnih predmeta:** Poučavati o digitalnom tragu, postavkama privatnosti na mreži te mehanizmima prijave na društvenim mrežama.
- **Nastavnici likovne i dramske umjetnosti:** Organizirati aktivnosti kreativnog izražavanja koje pomažu učenicima u procesiranju iskustava i razvijanju empatije.

2.3. Odgovornosti školskog vodstva

Dužnosti ravnatelja:

- **Strateški nadzor:** Na godišnjoj bazi razvijati i revidirati sveobuhvatne politike protiv vršnjačkog nasilja usklađene s obrazovnim ciljevima i vrijednostima zajednice.
- **Postupanje u kriznim situacijama:** Voditi tim za hitne intervencije, donositi konačne odluke o ozbiljnim disciplinskim mjerama te koordinirati suradnju s vanjskim institucijama.
- **Poštivanje pravnih propisa:** Osigurati da sve mjere budu u skladu s lokalnim zakonima o zaštiti djece, obrazovnim propisima i zahtjevima za privatnost.
- **Odnosi s zajednicom:** Komunicirati s školskim odborima, vijećima roditelja i lokalnim tijelima i institucijama o inicijativama za prevenciju nasilja.
- **Raspodjela resursa:** Osigurati financijska sredstva za programe protiv vršnjačkog nasilja, edukaciju zaposlenika, savjetodavne usluge i tehnološka rješenja.
- **Profesionalna odgovornost:** Na godišnjoj bazi provoditi ocjene učinka s naglaskom na učinkovitost prevencije i reagiranja na nasilje.

Zadatci ravnatelja i njegova zamjenika:

- **Dnevni zadatci:** Nadgledati provedbu protokola protiv nasilja, koordinirati se s nastavnicima i upravljati rutinskim disciplinskim postupcima.
- **Vođenje istraga:** Provoditi formalne istrage razine 3–4 (ozbiljni/krizni incidenti), intervjuirati sve uključene strane i sastavljati sveobuhvatna izvješća o slučaju.
- **Koordinacija intervencija:** Razvijati individualizirane planove podrške za žrtve i programe rehabilitacije za počinitelje.
- **Upravljanje podacima:** Voditi povjerljive evidencije svih incidenata, pratiti rezultate intervencija i pripremati statistička izvješća za upravu.

Akademski koordinator:

- **Integracija u nastavni plan:** Osigurati da se teme vezane uz prevenciju nasilja uklapaju u sve nastavne predmete i izvannastavne aktivnosti.

- **Podrška nastavnicima:** Pružati pedagoške smjernice nastavnicima za rješavanje nasilja unutar specifičnih nastavnih područja.
- **Praćenje utjecaja na ocjenjivanje:** Pratiti kako incidenti nasilja utječu na akademski uspjeh učenika i prema potrebi prilagođavati obrazovnu podršku.

2.4. Odgovornosti stručnih suradnika

Školski savjetnici/psiholozi

- **Klinička procjena:** Provoditi sveobuhvatne psihološke procjene žrtava i počinitelja kako bi se identificirali osnovni problemi i traumatska iskustva.
- **Terapijska intervencija:** Pružati individualne i grupne savjetodavne sesije, terapiju utemeljenu na traumama te krizno savjetovanje po potrebi.
- **Procjena rizika:** Procijeniti rizik od samoubojstva, mogućnost samoozljeđivanja i vjerojatnost eskalacije incidenta korištenjem standardiziranih alata za procjenu.
- **Planiranje terapijskog procesa:** Razviti detaljne terapijske ciljeve, vremenske okvire intervencija i mjerljive ishode za sve uključene učenike.
- **Obiteljska terapija:** Organizirati obiteljske savjetodavne sesije kako bi se analizirale i unaprijedile dinamike u kući koje mogu pridonositi pojavi nasilničkog ponašanja.

Administrativno-tehničko osoblje:

- **Nadzor i praćenje:** Osiguravati stalni nadzor u zajedničkim prostorima, uključujući kantine, igrališta, hodnike i prometne zone.
- **Upravljanje tehnologijom:** Pratiti školske servere i računala kako bi se uočilo elektroničko nasilje, provoditi filtriranje sadržaja i pomagati u prikupljanju digitalnih dokaza.
- **Podrška u komunikaciji:** Osigurati usluge prevođenja za obitelji koje ne govore jezik škole i pomagati u vođenju dokumentacije na više jezika.
- **Koordinacija sigurnosti:** Suradnja s lokalnim službama osiguranja i policijom po potrebi te održavanje protokola hitnih kontakata.

Osoblje za održavanje i tehničku podršku:

- **Sigurnost okoline:** Prepoznati fizička mjesta gdje se nasilje najčešće događa, poboljšati osvjetljenje i preglednost u izoliranim prostorima.
- **Prikupljanje dokaza:** Pomoći u očuvanju fizičkih dokaza, pregledavanju snimki nadzornih kamera i održavanju lanca čuvanja dokumenata za potrebe istraga.
- **Interakcija s učenicima:** Izgraditi pozitivne odnose s učenicima koji se mogu povjeriti odraslim osobama od povjerenja izvan nastavnog osoblja.

3. DETALJNA PROCJENA I KLASIFIKACIJA INCIDENTA

Dosljedan i transparentan sustav za procjenu incidenata fizičkog, psihičkog i elektroničkog nasilja osigurava pravičan, pravovremen i primjeren odgovor. Ovaj odjeljak opisuje razine težine, rokove za reakciju te ključne odgovornosti za svaku fazu, nakon čega slijedi sveobuhvatan protokol procjene.

3.1. Sustav klasifikacije težine incidenata

Rokovi za reagiranje imaju indikativni karakter i mogu varirati ovisno o kontekstu i raspoloživim resursima.

Razina 1 – Manji incidenti:

- Pojedinačne situacije zadirkivanja ili vrijeđanja
- Kratkotrajno isključivanje iz društva bez sustavnog obrasca
- Male digitalne nesuglasice bez dugotrajnog uznemiravanja
- Fizički kontakt bez ozljeda ili trajne prijetnje

Preporučeno vrijeme reakcije: 24–48 sati

Razina intervencije: Posredovanje i edukacija unutar razreda

Razina 2 – Umjereni incidenti:

- Ponovljeno verbalno uznemiravanje tijekom više dana
- Namjerno isključivanje iz društva uz uključivanje drugih vršnjaka
- Elektroničko nasilje putem više digitalnih platformi ili uključujući više sudionika
- Fizička prijetnja ili manji fizički kontakt
- Oštećenje osobne imovine

Vrijeme reakcije: 4–12 sati

Razina intervencije: Uključivanje administracije, obavještanje roditelja, formalno posredovanje

Razina 3 – Teži incidenti:

- Sustavno uznemiravanje koje traje tjednima ili mjesecima
- Fizičko nasilje koje rezultira ozljedama ili zahtijeva medicinsku pomoć
- Seksualno uznemiravanje ili dijeljenje neprimjerenog seksualnog sadržaja
- Prijetnje nasiljem ili samoozljeđivanjem povezanom s vršnjačkim nasiljem
- Kaznena djela, uključujući krađu, iznudu ili proganjanje

Vrijeme odgovora: Odmah (u roku od 1 sat)

Razina intervencije: Potpuni krizni odgovor, uključivanje vanjskih tijela, moguća pravna postupanja

Razina 4 – Krizni incidenti:

- Neposredna prijetnja životu ili sigurnosti
- Posjedovanje oružja ili ozbiljna prijetnja nasiljem
- Seksualni napad ili zlostavljanje
- Samoubojničke misli ili pokušaji povezani s vršnjačkim nasiljem
- Krivična djela koja zahtijevaju hitan odgovor policije

Rok za reakciju: Neposredna hitna intervencija (unutar 15 minuta)

Razina intervencije: Hitne službe, policija, službe za zaštitu djece

3.2. Sveobuhvatni protokol procjene

Početni kontrolni popis za procjenu incidenta:

Kontekst incidenta:

- Datum, vrijeme, mjesto i trajanje incidenta
- Prisutni svjedoci i njihov odnos prema uključenim stranama
- Digitalne platforme uključene u incident (za elektroničko nasilje)
- Prethodni incidenti koji uključuju iste osobe
- Okolišni čimbenici koji su mogli pridonijeti nastanku incidenta

Procjena utjecaja na žrtvu:

- Fizičke ozljede koje zahtijevaju medicinsku pomoć
- Pokazatelji emocionalnog i psihološkog stresa
- Promjene u školskom uspjehu
- Poremećaji u društvenim odnosima
- Obiteljska dinamika i sustav podrške kod kuće
- Povijest ranijih iskustava žrtve i čimbenici ranjivosti

Analiza počinitelja:

- Motivacija i temeljni uzroci ponašanja
- Povijest disciplinskih mjera i ishodi prethodnih intervencija
- Obiteljske okolnosti i procjena kućnog okruženja
- Odnosi s vršnjacima i utjecaj socijalnog okruženja
- Psihičko zdravlje i potrebe za podrškom
- Obrasci školskog i ponašajnog uspjeha

Uloga svjedoka:

- Svjedoci koji su reagirali pozitivno ili negativno
- Dinamika vršnjačke skupine koja je omogućavala ili obeshrabrivala ponašanje
- Povećanje učinka incidenta putem društvenih mreža
- Odziv zajednice i razina svijesti odraslih

Razine reakcije, uloge i preporučeni rokovi

Stupanj incidenta	Opis	Primarni odgovorni u hitnim situacijama	Ključne akcije	Preporučeno vrijeme reakcije
Stupanj 1 – Manji incident	Pojedinačno zadirkivanje, kratkotrajno isključivanje, bez dugotrajnih posljedica	Razrednik, koordinator za borbu protiv vršnjačkog nasilja (po potrebi)	Odmah intervenirati, pobrinuti se za sigurnost, kratko zabilježiti događaj	U roku od 24 do 48 sati
Stupanj 2 – Umjereno ozbiljan incident	Višekratno verbalno ili elektroničko uznemiravanje, manji fizički kontakt	Nastavnik, koordinator, školski psiholog/školski savjetnik	Zabilježiti incident, obavijestiti roditelje, pokrenuti medijaciju	U roku od 4 do 12 sati
Stupanj 3 – Ozbiljan incident	Trajno uznemiravanje, fizičko nasilje, seksualizirani sadržaji, prijetnje	Ravnatelj, interventni tim, roditelji	Odmah izraditi plan sigurnosti, prikupiti dokaze, provesti formalnu istragu	U roku jednog sata
Stupanj 4 – Krizna situacija	Životno ugrožavajuće situacije, oružje, suicidalne misli, kaznena djela	Ravnatelj/ica, policija, službe za zaštitu djece	Poziv hitnoj službi, upravljanje krizom, koordinacija s vanjskim službama	U roku 15 minuta

4. DETALJNE PROCEDURE INTERVENCIJE

Učinkovita intervencija zahtijeva strukturiran, pravovremen i koordiniran pristup koji štiti sve učenike uključene u incident, istovremeno rješavajući temeljne uzroke vršnjačkog verbalnog, fizičkog i elektroničkog nasilja. Ovaj odjeljak opisuje ključne faze odgovora, od neposrednih mjera sigurnosti do dugoročnih restaurativnih aktivnosti, osiguravajući dosljednost i odgovornost u cijeloj školskoj zajednici.

4.1. Protokol hitne intervencije (0–2 sata)

Korak 1: Zaustavljanje incidenta

- Neposredno odvojiti sve uključene strane kako bi se spriječilo eskaliranje događaja.
- Osigurati siguran prostor za žrtve uz nadzor pouzdane odrasle osobe.
- Osigurati sve fizičke dokaze, uključujući oštećenu imovinu ili pisane materijale.
- U slučaju elektroničkog nasilja: spremite snimke zaslona, sačuvati digitalne dokaze i dokumentirati sve uključene platforme.
- Kontaktirati hitnu medicinsku službu ako fizičke ozljede zahtijevaju stručnu pomoć.

Korak 2: Početna procjena i dokumentacija

- Ispuniti preliminarno izvješće o incidentu koristeći standardizirane obrasce.
- Provesti odvojene intervjue s žrtvom, počiniteljem i svjedocima.
- Procijeniti neposredne rizike za sigurnost i emocionalno stanje svih uključenih.
- Obavijestiti roditelje/skrbnike svih učenika uključenih u incident u roku od 2 sata.
- Obavijestiti školsku administraciju i aktivirati tim za suzbijanje vršnjačkog nasilja

Korak 3: Intervencija u kriznim situacijama

- Pružiti neposrednu emocionalnu podršku i krizno savjetovanje žrtvama.
- Provesti plan sigurnosti kako bi se spriječila osveta ili daljnje uznemiravanje.
- Razmotriti privremene izmjene rasporeda kako bi se smanjio kontakt između uključenih strana.
- Uključiti podršku vršnjaka i pratnju prijatelja za ranjive učenike
- Započeti preliminarnu procjenu rizika za sve uključene strane.

4.2. Faza istrage i analize (2–48 sati)

Sveobuhvatni protokol istrage:

Prikupljanje dokaza:

- Provesti detaljne intervjue sa svim uključenim stranama koristeći pristup osjetljiv na trauma.
- Prikupiti pisane izjave svjedoka s konkretnim i točnim činjenicama.
- Pregledati snimke sigurnosnih kamera iz relevantnih školskih područja i vremenskih razdoblja.
- Analizirati digitalne dokaze, uključujući objave na društvenim mrežama, poruke i interakcije na internetu.

- Ispitati akademske zapise, obrasce dolazaka i prethodna izvješća o ponašanju.
- Konzultirati se s nastavnicima iz različitih predmeta radi sveobuhvatne analize obrazaca ponašanja.

Intervjui sa zainteresiranim stranama:

- Intervju sa žrtvom usmjeren na utjecaj incidenta, vremenski tijek i potrebe za podrškom.
- Intervju s počiniteljem radi istraživanja motiva, razumijevanja posljedica i preuzimanja odgovornosti.
- Intervjui sa svjedocima radi utvrđivanja činjenica i konteksta događaja.
- Intervjui s nastavnicima o uočenim dinamika u učionici i promjenama u ponašanju.
- Intervjui s roditeljima radi razumijevanja kućnog okruženja i prikupljanja dodatnog konteksta.

Procjena rizika:

- Procijeniti vjerojatnost ponavljanja ili eskalacije incidenta.
- Procijeniti reakcije žrtve na incident i učinkovitost dostupne podrške.
- Utvrditi razumijevanje posljedica od strane počinitelja i vjerojatnost promjene ponašanja.
- Razmotriti dinamiku vršnjačke skupine i potencijal za daljnje socijalne teškoće.
- Procijeniti angažman i suradnju obitelji u procesu intervencije.

4.3. Plan i provedba intervencije (48 sati – 4 tjedna)

Individualizirani plan podrške žrtvi:

Neposredne mjere podrške:

- Dodjela odgovorne osobe za podršku koja će provoditi svakodnevne provjere.
- Izrada plana sigurnosti, uključujući sigurne rute, pouzdane odrasle osobe i hitne postupke.
- Prilagodbe u učenju zbog posljedica stresa od vršnjačkog nasilja.
- Individualno prilagođeno savjetovanje zbog doživljene traume.
- Sudjelovanje u vršnjačkim grupama podrške ili individualnim programima mentorstva.

Plan dugoročnog oporavka

- Razvijanje socijalnih vještina radi jačanja samopouzdanja i asertivnosti.
- Sudjelovanje u pozitivnim izvannastavnim aktivnostima radi obnove društvenih veza.
- Obiteljsko savjetovanje radi jačanja podrške u kućnom okruženju.
- Redovito praćenje napretka uz mjerljive pokazatelje dobrobiti.
- Koordinacija s vanjskim službama mentalnog zdravlja u slučaju prisutnosti teške traume.

Sveobuhvatna intervencija za počinitelja

Odgovornost i edukacija:

- Priznavanje nanesene štete i edukacija o posljedicama vršnjačkog nasilja.
- Edukacija o posljedicama vršnjačkog nasilja putem izjava žrtve i vježbi za razvoj empatije.
- Pismeni ugovor o ponašanju s očekivanjima i posljedicama.

- Volonterske ili popravne aktivnosti za nadoknadu štete.
- Sudjelovanje u medijaciji i treninzima rješavanja sukoba.

Program prilagodbe ponašanja

- Individualno savjetovanje za rješavanje temeljnih uzroka agresivnog ponašanja.
- Upravljanje bijesom i regulacija emocija
- Trening socijalnih vještina s naglaskom na primjerenu interakciju s vršnjacima.
- Uloga obitelji u promjeni ponašanja i podršci kod kuće
- Postupno ponovno uključivanje učenika uz nadzirane i pozitivne interakcije s vršnjacima

Praćenje i podrška

- Dnevno praćenje ponašanja uz definirane, mjerljive ciljeve.
- Redoviti sastanci s određenim osobljem radi pregleda napretka i izazova.
- Podrška za aktivno sudjelovanje u nastavi tijekom intervencije.
- Mentorska podrška kroz pozitivne uzore među odraslima.
- Moguće upućivanje na vanjske terapijske službe u slučaju ozbiljnih problema u ponašanju.

4.4. Provedba popravnih aktivnosti

Proces vođenog dijaloga

- Pripremni susreti za sve uključene strane s obučanim voditeljima.
- Strukturirana komunikacija koja omogućuje žrtvi da iskaže učinke nasilja i svoje potrebe.
- Prilika za počinitelja da preuzme odgovornost i poduzme konkretne korake za ispravljanje štete.
- Izrada plana rješavanja konflikta uz obostrani dogovor.
- Dodatni susreti radi praćenja provedbe dogovora i obnove međusobnog odnosa.

Aktivnosti za jačanje zajednice:

- Razgovori o poštovanju, empatiji i vrijednostima u razredu.
- Školske inicijative koje promiču pozitivne odnose među vršnjacima.
- Programi vršnjačkih edukacija vođeni od strane starijih učenika.
- Uključivanje roditelja i lokalne zajednice u aktivnosti prevencije nasilja.
- Prepoznavanje i nagrađivanje pozitivnih postupaka svjedoka nasilja.

5. PROTOKOLI ZA SURADNJU I KOMUNIKACIJU S OBITELJI

Učinkovita komunikacija s obiteljima ključna je za osiguranje zaštite, razumijevanja i dugoročne dobrobiti učenika uključenih u incidente vršnjačkog psihičkog, fizičkog i elektroničkog nasilja. Ovaj protokol pruža strukturirani okvir za pravovremenu, transparentnu i empatičnu suradnju između škole i obitelji te opisuje postupke za inicijalni kontakt, strukturirane sastanke i kontinuiranu suradnju tijekom cijelog procesa intervencije.

5.1. Smjernice za prvi kontakt s obitelji

Zahtjevi za pravovremenu obavijest obitelji:

- Kontaktirati obitelj unutar 4 sata za incidente stupnja 1.
- Kontaktirati obitelj unutar 2 sata za incidente stupnja 2 i više.
- Kontaktirati obitelj unutar 15 minuta za incidente stupnja 3–4.
- Koristiti više komunikacijskih kanala (telefon, e-mail, SMS) kako bi se osigurao primitak obavijesti.
- Evidentirati sve pokušaje i odgovore u dokumentaciji o incidentu.

Primjeri predložaka za komunikaciju s obiteljima:

Za obitelji žrtava:

„Dobar dan [Ime roditelja], ovdje [Ime zaposlenika] iz [Naziv škole]. Zovem vas kako bih Vas obavijestio/la o incidentu koji je danas u školi uključivao [Ime učenika]. [Ime učenika] je siguran/a i prima podršku naših školskih djelatnika. Želio/la bih dogovoriti sastanak s vama što je prije moguće kako bismo razgovarali o događaju i našem planu za osiguranje kontinuirane sigurnosti i dobrobiti [Ime učenika]. Kada vam odgovara da dođete u školu?“

Za obitelji počinitelja:

„Dobar dan [Ime roditelja], ovdje [Ime zaposlenika] iz [Naziv škole]. Trebam razgovarati s Vama o ponašanju [Ime učenika] u školi danas. Došlo je do ozbiljnog incidenta koji zahtijeva hitnu pažnju i vašu uključenost. Želio/la bih dogovoriti sastanak s vama u roku od 24 sata kako bismo razgovarali o događaju i zajednički radili na rješavanju ovog ponašanja. Kada možete doći u školu na razgovor?“

5.2. Organizirani sastanci s roditeljima

Priprema za sastanak

- Sastanak zakazati u roku od 48 sati od incidenta za teže slučajeve.
- Pripremiti sveobuhvatnu dokumentaciju o incidentu.
- Pozvati relevantne djelatnike škole (ravnatelja, školskog savjetnika, učitelje).
- Osigurati privatan i udoban prostor za sastanak.
- Ako je potrebno, osigurati čuvanje djece kako bi roditelji mogli prisustvovati sastanku.

- Osigurati prevoditeljske usluge za roditelje koji ne govore hrvatski jezik.

Predložak dnevnog reda sastanka

Uvod (10 minuta):

- Pozdrav i predstavljanje svih sudionika.
- Pregled svrhe sastanka i dogovora o povjerljivosti.
- Objašnjenje da je škola posvećena rješavanju incidenta i zaštiti dobrobiti učenika.

Pregled incidenta (20 minuta):

- Iznošenje činjenica i detalja incidenta bez osuđivanja ili pripisivanja krivnje.
- Pregled prikupljenih dokaza i nalaza istrage.
- Davanje mogućnosti roditeljima da iznesu dodatna pojašnjenja.
- Rasprava o poduzetim hitnim mjerama za zaštitu sigurnosti.

Procjena utjecaja (15 minuta):

- Rasprava o utjecaju incidenta na sve uključene učenike.
- Pregled emocionalnih, akademskih i socijalnih posljedica.
- Uvažavanje stavova i zabrinutosti obitelji.
- Priznavanje i uvažavanje osjećaja i reakcija obitelji.

Planiranje intervencije (30 minuta):

- Predstavljanje predloženih strategija intervencije.
- Rasprava o ulozi obitelji u uspješnosti intervencije.
- Dogovor o konkretnim obvezama svih sudionika.
- Utvrđivanje vremenskog okvira za provedbu intervencije.
- Postavljanje dogovora o učestalosti i načinima komunikacije.

Plan praćenja (15 minuta):

- Uspostava rasporeda sastanaka za praćenje napretka.
- Dijeljenje kontakta radi stalne komunikacije.
- Rasprava o znakovima upozorenja koje treba pratiti kod kuće.
- Dijeljenje informacija o dodatnim uslugama i resursima za podršku obitelji.

5.3. Kontinuirana suradnja s obiteljima

Raspored redovite komunikacije:

- Tjedni telefonski pozivi tijekom prvog mjeseca intervencije.
- Sastanci svaka dva tjedna u prva dva do tri mjesecima
- Mjesečna provjera napretka tijekom preostalog dijela školske godine.
- Protokoli za hitne intervencije u slučaju novih incidenata ili zabrinutosti.
- Godišnja provjera za ocjenu dugoročnih ishoda.

Resursi podrške za obitelji:

- Radionice za roditelje o prevenciji i reagiranju na vršnjačko nasilje
- Grupe podrške za obitelji pogođene nasiljem
- Uputstva za korištenje lokalnih psiholoških i mentalno-zdravstvenih usluga
- Informacije o pravima i resursima za zastupanje interesa
- Posrednici za obitelji iz različitih kulturnih i jezičnih sredina

6. SURADNJA S POLICIJOM I VANJSKIM INSTITUCIJAMA

Rješavanje teških slučajeva psihičkog, fizičkog i elektroničkog nasilja može zahtijevati koordinaciju s policijom i vanjskim institucijama za zaštitu djece. Ovaj odjeljak definira kriterije i postupke uključivanja vanjskih partnera, osiguravajući da sve aktivnosti budu u skladu s pravnim zahtjevima, uz zaštitu prava, dostojanstva i dobrobiti učenika. Jasna komunikacija i zajednički protokoli omogućuju dosljedan, transparentan i na dijete usmjeren odgovor svih uključenih institucija.

6.1. Kriteriji za uključivanje policije

Hitna intervencija (poziv hitnim službama):

- Fizički napad koji je rezultirao ozljedama koje zahtijevaju medicinsku pomoć.
- Prisutnost oružja ili opasnih predmeta u školi.
- Vjerodostojne prijetnje nasiljem prema određenim osobama.
- Seksualni napad ili neprimjeren seksualni kontakt.
- Otmica ili nezakonito zadržavanje učenika.
- Prisustvo droga ili alkohola u incidentima vršnjačkog nasilja.

Obavezna službena policijska prijava (unutar 24 sata):

- Krađa ili uništavanje imovine u vrijednosti većoj od 100 €.
- Pokušaji ucjene ili iznude.
- Elektroničko nasilje koje uključuje protupravno uznemiravanje ili prijetnje.
- Praćenje i uznemiravanje koje se nastavlja unatoč školskim intervencijama.
- Distribucija seksualno eksplicitnih slika maloljetnika.
- Zločini iz mržnje na temelju zakonom zaštićenih osobina.
- Učestali incidenti protupravnog uznemiravanja.

Uključivanje službi za zaštitu djece:

- Dokazi o obiteljskom nasilju ili zlostavljanju koji utječu na ponašanje nasilnika.
- Zanemarivanje ili neadekvatan nadzor koji omogućuje nastavak viktimizacije.
- Obiteljska dinamika koja onemogućava učinkovitu intervenciju.
- Mentalne krize koje zahtijevaju stručnu intervenciju.
- Učenici izloženi riziku od samoozljeđivanja ili suicida zbog vršnjačkog nasilja.

6.2. Protokoli suradnje

Sporazumi o razmjeni informacija:

- Uspostaviti formalne sporazume s lokalnim policijskim tijelima.

- Definirati uloge, odgovornosti i protokole komunikacije.
- Osigurati usklađenost sa zakonima o privatnosti i obrazovnim propisima.
- Kreirati zajedničke programe obuke za školsko i policijsko osoblje.
- Razviti protokole za prosljeđivanje slučajeva nadležnim službama

Koordinacija slučajeva u suradnji više službi:

- Koordinirati istražne aktivnosti kako bi se izbjeglo ponavljanje i dodatna trauma.
- Dijeljenje relevantnih informacija uz zaštitu privatnosti učenika.
- Uskladiti strategije intervencije među agencijama.
- Osigurati dosljednu komunikaciju s obiteljima i učenicima.
- Pratiti napredak slučaja i po potrebi prilagođavati pristupe.

7. DIGITALNO GRAĐANSTVO I PREVENCIJA ELEKTRONIČKOG NASILJA

Promicanje digitalnog građanstva ključno je za sprječavanje svih oblika vršnjačkog nasilja za poticanje odgovornog i tolerantnog ponašanja te otpornosti u virtualnim zajednicama. Ovaj odjeljak opisuje sveobuhvatan edukativni pristup koji učenicima omogućuje stjecanje znanja, vrijednosti i vještina kritičkog razmišljanja potrebnih za sigurno i etično kretanje digitalnim okruženjima. Integriranjem prevencije u nastavni plan i svakodnevni školski život, nastavnici mogu razvijati svijest, empatiju i odgovornost u svim aspektima ponašanja učenika na internetu.

7.1. Cjelovit program digitalnog obrazovanja

Razvoj nastavnog sadržaja primjerenog dobi:

Osnovna razina (6–11 godina):

- Osnovni pojmovi ljubaznosti i poštovanja u digitalnom okruženju.
- Razumijevanje da osobe iza ekrana imaju stvarne osjećaje.
- Prepoznavanje neprikladnog ponašanja na internetu i postupci prijavljivanja.
- Uvod u pojmove privatnosti i sigurnosti lozinki.
- Nadziranje digitalnih platformi koje se koriste u obrazovanju.

Niža srednja škola (12–14 godina):

- Upoznavanje s digitalnim tragovima i trajnim zapisima na internetu
- Kritičko vrednovanje informacija s interneta i prepoznavanje dezinformacija
- Razumijevanje taktika elektroničkog nasilja i njihovog psihološkog utjecaja
- Razvijanje digitalne empatije i etičkog ponašanja na internetu.
- Praktična primjena postavki privatnosti te funkcije blokiranja i prijavljivanja sadržaja.

Viša srednja škola (15–18 godina):

- Napredno razumijevanje digitalnih prava i odgovornosti.
- Pravne posljedice elektroničkog nasilja i uznemiravanja na internetu.
- Upravljačke uloge u edukaciji vršnjaka i promicanju digitalnog građanstva.
- Kreiranje pozitivnog sadržaja na internetu i digitalni aktivizam.
- Priprema za digitalni život odraslih, uključujući profesionalnu prisutnost na internetu.

7.2. Primjena tehnologije i nadzor

Nadzor i upravljanje školskom informatičkom mrežom:

- Provođenje sustava filtriranja sadržaja koji osiguravaju sigurnost uz očuvanje pristupa obrazovnim materijalima.
- Redovito praćenje školskih uređaja i mreže radi otkrivanja neprimjerenih aktivnosti.
- Obrazovanje o pravilima primjerenog korištenja uz jasno definirane posljedice za kršenja.
- Redovita ažuriranja sustava filtriranja kako bi se uključile nove platforme i prijetnje.
- Suradnja s dobavljačima tehnologije radi osiguravanja sigurnosnih značajki za djecu.

Prikupljanje i čuvanje digitalnih dokaza:

- Edukacija zaposlenika o pravilnim tehnikama prikupljanja digitalnih dokaza.
- Uspostava sigurnih sustava za pohranu digitalnih dokaza.
- Protokoli za suradnju s operaterima digitalnih platformi radi očuvanja dokaza.
- Razumijevanje pravnih zahtjeva za digitalne dokaze u različitim pravnim nadležnostima.
- Redovito ažuriranje postupaka u skladu s razvojem tehnologije i digitalnih platformi.

8. PRISTUP TEMELJEN NA TRAUMI I PODRŠKA MENTALNOM ZDRAVLJU

Vršnjačko nasilje može imati dugotrajne emocionalne i psihološke posljedice za sve uključene: žrtve, počinitelje i svjedoke. Pristup temeljen na traumi osigurava da intervencije potiču sigurnost, razumijevanje i oporavak, umjesto straha ili stigmatizacije. Ovaj pristup donosi ključne principe i strategije za prepoznavanje znakova traume, pružanje odgovarajuće podrške mentalnom zdravlju te njegovanje školske okoline u kojoj učenici mogu ponovno izgraditi povjerenje i otpornost.

8.1. Prepoznavanje traume uzrokovane vršnjačkim nasiljem

Prepoznavanje traume kod žrtava:

- Povećana tjeskoba i stalni oprez u školskom okruženju.
- Pogoršanje školskih postignuća ili socijalnih vještina.
- Fizički simptomi, uključujući glavobolje, bolove u trbuhu i poremećaje spavanja.
- Izbjegavanje u dolaska u školu, povlačenje u samoizolaciju.
- Poteškoće u kontroli emocija, uključujući ispade bijesa ili povlačenje u sebe.
- Dugoročni utjecaj na samopouzdanje i sposobnost uspostavljanja odnosa.

Sekundarna trauma kod svjedoka:

- Osjećaj krivnje zbog nečinjenja ili strah od postajanja metom.
- Anksioznost vezana uz sigurnost u školi i odnose s vršnjacima.
- Moralna nelagoda zbog svjedočenja nepravdi.
- Zbunjenost oko primjerenih reakcija u situacijama nasilja.
- Mogućnost razvijanja sličnih agresivnih ponašanja kao mehanizma suočavanja.

8.2. Strategije terapijskih intervencija

Pristupi individualnom savjetovanju:

- Kognitivno-bihevioralna terapija za rješavanje negativnih obrazaca mišljenja.
- Terapija fokusirana na traumu za slučajeve teškog nasilja nad žrtvom.
- Trening socijalnih vještina za obnavljanje samopouzdanja i međuvršnjačkih odnosa.
- Tehnike usredotočene svjesnosti (*mindfulness*) i regulacije emocija.
- Obiteljska terapija za rješavanje dinamike u kući i jačanje sustava podrške.

Programi grupnih intervencija:

- Grupe za podršku žrtvama usmjerene na ozdravljenje i osnaživanje.
- Grupe za intervenciju kod počinitelja koje se bave odgovornošću i promjenom ponašanja.
- Grupe za obuku svjedoka u razvijanju vještina intervencije i hrabrosti.
- Programi medijacije s vršnjacima za učenje vještina rješavanja sukoba.

- Grupe socijalnih vještina za učenike s poteškoćama u međuvršnjačkim odnosima.

Protokoli intervencije u kriznim situacijama:

- Dostupnost krizne linije 24/7 za učenike u trenutačnoj krizi.
- Planiranje sigurnosti za učenike izložene riziku od samoozljeđivanja.
- Postupci hitne procjene mentalnog zdravlja.
- Koordinacija s lokalnim službama za krizne situacije mentalnog zdravlja.
- Edukacija i resursi za podršku obiteljima u kriznim situacijama.

9. NADZOR, PROCJENA I STALNO UNAPREĐIVANJE

Učinkovito praćenje i procjena ključno je za osiguravanje da politike i intervencije usmjerene na sprječavanje nasilja ostanu relevantne, utemeljene na dokazima i dugoročno djelotvorne. Ovaj paragraf opisuje postupke prikupljanja, analize i korištenja podataka za procjenu učinkovitosti poduzetih mjera, identificiranje područja za unapređenje i jačanje preventivnih aktivnosti. Kultura refleksije i stalnog poboljšanja omogućuje školama da uče iz iskustava, prilagođavaju se novim izazovima i održavaju sigurno i uključivo okruženje za sve učenike.

9.1. Prikupljanje i analiza podataka

Sustavi praćenja incidenata:

- Sveobuhvatna baza podataka svih slučajeva vršnjačkog nasilja sa standardiziranim kodiranjem.
- Analiza trendova za prepoznavanje obrazaca u vremenu, mjestu i demografskim karakteristikama sudionika.
- Praćenje rezultata radi procjene učinkovitosti intervencija.
- Anonimne ankete za procjenu školskog okruženja i neizvještenih incidenata za učenike.
- Prikupljanje povratnih informacija od djelatnika škole o učinkovitosti provedenih protokola i mogućnostima njihova unaprjeđenja.

Pokazatelji uspješnosti:

- Smanjenje broja prijavljenih slučajeva vršnjačkog nasilja tijekom vremena.
- Smanjen stupanj težine incidenata koji se dogode.
- Povećano zadovoljstvo učenika i roditelja reakcijom škole.
- Veći broj prijavi incidenata od strane učenika i osoblja.
- Poboljšani pokazatelji kvalitete školskog okruženja, uključujući osjećaj sigurnosti i pripadnosti.

9.2. Procesi stalnog unapređivanja

Redovita revizija protokola:

- Godišnja sveobuhvatna revizija svih protokola i procedura.
- Uključivanje novih znanstvenih saznanja i najboljih praksi.
- Ažuriranja temeljem promjena u tehnologiji i društvenim mrežama.
- Uzimanje u obzir povratnih informacija svih dionika, uključujući učenike, obitelji i djelatnike škole.
- Usklađivanje s promjenama u zakonodavstvu i obrazovnim standardima.

Stručno usavršavanje i edukacija:

- Godišnja obavezna obuka za sve zaposlenike o ažuriranim protokolima.
- Specijalizirana obuka za administratore i stručne suradnike o složenim slučajevima.
- Redovite radionice o novim trendovima elektroničkog nasilja i strategijama prevencije.
- Suradnja s vanjskim stručnjacima i istraživačima.
- Razmjena iskustava i učenja između škola koje primjenjuju najbolje prakse.

10. KULTURNA OSJETLJIVOST I UKLJUČIVOST

Stvaranje sigurnog i uključivog školskog okruženja zahtijeva osjetljivost prema kulturnoj raznolikosti te aktivnu predanost jednakosti i poštovanju. Ovaj odjeljak ističe kako kulturni čimbenici, identitet i osjećaj pripadnosti utječu na dinamiku vršnjačkog nasilja te kako škole mogu djelovati kroz inkluzivne, svjesne pristranosti i kulturno prilagođene prakse. Prepoznavanjem i vrednovanjem različitosti, odgojno-obrazovni djelatnici mogu spriječiti diskriminaciju, suzbiti nasilje temeljeno na predrasudama i potaknuti osjećaj sigurnosti i povezanosti kod svakog učenika.

10.1. Razmatranje kulturnih čimbenika u slučajevima vršnjačkog nasilja

Razumijevanje kulturnih konteksta:

- Razumijevanje činjenice da se definicije i načini reagiranja na vršnjačko nasilje razlikuju među kulturama.
- Osjetljivost na kulturne razlike u rješavanju sukoba i odnosima s autoritetima.
- Razumijevanje kako status kulturne manjine može povećati ranjivost na vršnjačko nasilje.
- Osjetljivost na kulturne zabrane/tabue koji mogu sprječavati prijavu ili traženje pomoći.
- Uključivanje kulturnih vrijednosti i običaja u strategije intervencije.

Strategije inkluzivnog odgovora:

- Informativni materijali na više jezika i usluge tumača.
- Konzultacijski i terapijski pristupi prilagođeni kulturološkim razlikama.
- Suradnja s lokalnim kulturnim vođama i organizacijama.
- Prilagodba praksi vraćanja odnosa i popravljjanja štete kulturnim vrijednostima.
- Obuka djelatnika o kulturološkoj kompetentnosti i prepoznavanju pristranosti.

10.2. Postupanje u slučajevima nasilja temeljenog na predrasudama

Prepoznavanje nasilja temeljenog na identitetu:

- Posebna pažnja na nasilje temeljeno na rasi, etničkoj pripadnosti, religiji, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, invaliditetu ili socioekonomskom statusu.
- Razumijevanje interseksionalnosti i višestrukih čimbenika identiteta.
- Prepoznavanje institucionalnih i sustavnih čimbenika koji mogu omogućiti nasilje temeljeno na predrasudama.
- Specijalizirane strategije intervencije koje adresiraju i individualno ponašanje i sustavne probleme.
- Povezivanje s širim inicijativama za raznolikost, jednakost i uključivost.

Specijalizirane službe podrške:

- Grupne podrške i sigurna mjesta za marginalizirane učenike.
- Programi mentorstva koji povezuju učenike s odraslim uzorima sličnog identiteta.
- Suradnja s organizacijama u zajednici koje rade s određenim populacijama.
- Stručno usavršavanje osoblja o pitanjima LGBTQIA+, svijesti o invaliditetu i antirasizmu.
- Redovita procjena školskih politika i praksi u pogledu diskriminatornih posljedica.

ZAVRŠNA NAPOMENA

Protokol hitnih postupaka ASAP utjelovljuje viziju projekta o školama kao sigurnim, uključivim i refleksivnim zajednicama, u kojima se poštuje dostojanstvo i glas svakog učenika.

Osim upravljanja izvanrednim situacijama, on promiče širu kulturu empatije, odgovornosti i kritičkog razmišljanja – ključnih kompetencija za snalaženje u fizičkim i digitalnim dimenzijama društvenog života.

Njegova učinkovitost ovisi o kontinuiranoj refleksiji, suradnji i razvoju kapaciteta. Škole se potiču na redovito preispitivanje i ažuriranje protokola, uz integraciju novih istraživanja, tehnoloških dostignuća i iskustava stečenih u praksi.

Ugradnjom ovih načela u svakodnevnu obrazovnu praksu, školska zajednica postaje ne samo mjesto učenja, nego i primjer otpornosti, poštovanja i demokratskog suživota.

KRATKI PRIRUČNIK

Ovaj dodatak pruža praktičan pregled protokola ASAP za hitne situacije. Namijenjen je kao referentni alat za odgojno-obrazovno osoblje, ravnatelje škola i pomoćno osoblje tijekom stvarnih ili simuliranih incidenata psihičkog, fizičkog i elektroničkog nasilja. Vremenski okviri i odgovornosti su indikativni te ih treba prilagoditi kontekstu svake škole, raspoloživim resursima i nacionalnom zakonodavstvu. Za detaljnu klasifikaciju težine incidenata, vidi odjeljak 3.1. iznad.

Stupanj 1 – Manji incident

Primjeri:

- Povremeno zadirkivanje ili nazivanje pogrdnim imenima.
- Kratkotrajno isključivanje ili nesporazum na internetu.
- Pojedinačni sukob bez dugotrajnije štete.

Glavni cilj:

Obnoviti pozitivnu atmosferu u razredu putem edukacije i posredovanja.

Područje djelovanja	Odgovorne osobe	Ključni koraci	Preporučeno vrijeme reakcije
Trenutni odgovor	Nastavnik	Postupiti mirno, po potrebi odvojiti učenike i osigurati sigurnost.	U roku 24 sata
Dokumentacija	Nastavnik / Koordinator	Kratka bilješka (tko, što, kada, gdje).	U roku 48 sata
Kontakt obitelji	Nastavnik	Neformalno obavijestiti roditelje (usmeno ili pismeno).	Kroz 48 sati
Praćenje nakon intervencije	Nastavnik	Pratiti ozračje u razredu i poticati pozitivno ponašanje.	Stalno praćenje

Stupanj 2 – Umjereno ozbiljan incident

Primjeri:

- Učestalo verbalno uznemiravanje ili uznemiravanje na internetu.
- Isključenje iz grupe ili širenje glasina.
- Manje tjelesno zastrašivanje ili oštećenje imovine.

Glavni cilj:

Poticati odgovorno ponašanje i obnoviti odnose kroz medijaciju i suradnju s obitelji.

Područje djelovanja	Odgovorne osobe	Ključni koraci	Preporučeno vrijeme reakcije
Trenutni odgovor	Nastavnik + Koordinator	Prioritet je zaštita žrtve, prikupiti dokaze i obavijestiti vodstvo škole.	Kroz 4–6 sati
Dokumentacija	Koordinator	Ispuniti obrazac izvještaja o incidentu (samo ključni podaci).	Kroz 12 sati
Kontakt obitelji	Nastavnik / Koordinator	Kontaktirati obje obitelji; po potrebi dogovoriti sastanak.	Kroz 24 sata
Intervencija	Koordinator / Savjetnik	Olakšati posredovanje i aktivnosti za razvijanje empatije.	Između 3–5 dana
Monitoring	Nastavnik	Promatrati ponašanje i naknadno se obratiti roditeljima.	2–4 tjedna

Stupanj 3 – Ozbiljan incident

Primjeri:

- Dugotrajno maltretiranje ili zlostavljanje.
- Dijeljenje seksualno eksplicitnog ili nasilnog sadržaja.
- Fizička agresija koja uzrokuje ozljede.
- Prijetnje, prisila ili iznuda.

Glavni cilj:

Osigurati trenutnu zaštitu, pokrenuti službenu istragu i pružiti psihološku podršku.

Područje djelovanja	Odgovorne osobe	Ključni koraci	Preporučeno vrijeme reakcije
Odgovor na kriznu situaciju	Ravnatelj / Tim za intervenciju	Odvojiti uključene strane, osigurati sigurnost, sačuvati dokaze	Kroz 1 sat
Obavještanje	Koordinator	Obavijestiti roditelje i školskog savjetnika	Kroz 2 sata
Istraga	Tim za intervenciju	Provesti intervjue, prikupiti izjave, procijeniti rizik	Kroz 24–48 sati
Podrška	Savjetnik / Psiholog	Pružiti emocionalnu podršku, započeti plan oporavka	U roku 3 dana
Proces međusobnog uspostavljanja odnosa	Tim za intervenciju	Planirati sastanak za obnavljanje odnosa i kontinuirano praćenje	2–4 tjedna

Stupanj 4 – Krizna situacija

Primjeri:

- Neposredna prijetnja životu ili sigurnosti
- Posjedovanje oružja ili nasilni napad
- Seksualni napad ili zlostavljanje
- Suicidalne misli povezane s nasiljem ili zlostavljanjem

Glavni cilj:

Aktivirati službe za hitne intervencije i osigurati potpunu zaštitu svih uključenih osoba.

Područje djelovanja	Odgovorne osobe	Ključni koraci	Preporučeno vrijeme reakcije
Hitni odgovor	Ravnatelj / Djelatnici na licu mjestu	Pozvati hitne službe; osigurati sigurnost učenika	Neposredno (u roku od 15 min)
Policija i službe za zaštitu djece	Ravnatelj / Koordinator	Obavijestiti policiju i službe za zaštitu djece	Neposredno
Komunikacija	Ravnatelj	Obavijestiti roditelje, upravni odbor i relevantne institucije	U roku od 2 sata
Psihološka podrška	Psiholog / Savjetnik	Pružiti krizno savjetovanje i upute	U roku od 24 sat
Praćenje i revizija	Tim za odgovor	Razgovor sa osobljem, pregled učinkovitosti protokola	U roku jednog tjedna

www.socialmediakids.eu

ASAP PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA